

РАЗВИТИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА И ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ НУЖДАМИ, КОТОРЫЕ НЕ ОХВАЧЕНЫ ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ

Зохидова Зарина Сайиткуловна

магистрант, 1-курс РГПУ им.А. Герцена

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11562515>

Annotatsiya. Ko'pgina kam ta'minlangan oilalar, yolg'iz onalar yoki alohida ta'limga ehtiyojli bolalari bo'lgan oilalar turli sabablarga ko'ra erta va maktabgacha ta'lim olish imkoniyatiga ega emaslar.

Maqola muammosi: ilk rivojlanish markazi o'qituvchilari (loyiha maktabgacha ta'lim vazirligi va Jahon banki bilan birgalikda) va muqobil modellar bo'yicha davlat muassasalarining ijtimoiy xodimlari ishini takomillashtirish, o'qituvchilar va ota-onalar uchun dastur ishlab chiqish, bolalarning maktabgacha ta'limga qamrovini oshirish.

Tadqiqotning maqsadi: ilk va maktabgacha yoshdagi bolalarni muqobil modellar bo'yicha o'qitishning samaradorligini o'rganish

Kalit so'zlar: ilk rivojlanish markazi, muqobil model, uyga tashriflar, o'yin guruhlari, nogironlik, alohida ta'limga ehtiyoj bor bolalar, individual yondashuv, inklyuziv ta'lim, ijtimoiy moslashuv.

Аннотация. Мало обеспеченные семьи, мат одиночки или семьи имеющие детей с особыми нуждами не имеют возможность получить раннего и дошкольного образования из-за различных причин.

Проблема статьи: улучшение работы педагогов центра раннего развития (проект совместно с министерством дошкольного образования и Всемирного Банка) и социальных работников государственных учреждений по альтернативной моделям, разработать программу для педагогов и для родителей, увеличить охват детей по дошкольному образованию.

Цель исследования: изучение эффективности обучения детей раннего и дошкольного возраста по альтернативной моделям

Ключевые слова: центр раннего развития, альтернативная модель, посещения на дом, игровые группы, инвалидность, дети с особыми нуждами, индивидуальный подход, инклюзивное обучение, социальная адаптация.

Abstract. Many low-income families, single mothers or families with children with special needs do not have the opportunity to receive early and preschool education due to various reasons.

The problem of the article is to improve the work of teachers of the early learning center (a project jointly with the Ministry of Preschool Education and the World Bank) and social workers of public institutions using alternative models, to develop a program for teachers and parents, to increase the coverage of children in preschool education.

The purpose of the study: to study the effectiveness of teaching children of early and preschool age using alternative models

Keywords: early learning hub, alternative model, home visits, playgroups, disability, children with special needs, individual approach, inclusive education, social adaptation.

В 2021 году в Узбекистане было охвачено 62% детей. А у детей с инвалидностью на 20% ниже уровень доступа к дошкольному образованию. В октябре 2021 ого года по статистике Тайлакского отдела социального обеспечения было 237 детей получающих пособие, есть дети не получающих пособие, но они не охвачены в дошкольному образованию.

В 2018 году Всемирный Банк впервые включил Краткий опросник по функциональным способностям Вашингтонской группы в свое обследование домашних хозяйств «Слушая граждан Узбекистан», которое является репрезентативным на национальном и региональном уровне. Обследование показало, что около 13,5 процентов населения в возрасте от 3 лет и старше имеют ту или иную форму инвалидности, а 3,5 процента-тяжелые формы инвалидности.

Тайлакском районе Самаркандской области По постановление Президента Республики Узбекистан от 10 июня 2021 г, № ПП-5144 “О дополнительных мерах по расширению сети дошкольных образовательных организаций в районах с низким уровнем охвата” (приложение 2, часть 8-9) и по приказу Министерства Дошкольного Образования от 6 октября 2021 г №195, совместно со Всемирном Банком открылся Центр Раннего развития.

Целями Центров развития, оказывающих дошкольные образовательные услуги, и которые организуются в составе педагогических колледжей МДО являются: обеспечение реализации права ребенка на образование, обеспечение дальнейшего физического, умственного и духовного развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными возможностями, способностями и потребностями, обеспечение социальной адаптации ребенка и готовности продолжать образование в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных учреждениях.

Задачами Центра раннего развития являются: формирование личности ребенка, развитие его творческих способностей, приобретение им социального опыта с учетом его индивидуальных особенностей; создание благоприятной среды, позволяющей детям, в том числе детям с особыми потребностями, получать индивидуальные образовательные программы, а также современное инклюзивное дошкольное образование и воспитание; формирование у детей чувства любви к Родине, уважительного отношения к семье, национальным, историческим, культурным ценностям своего народа, бережного отношения к окружающей среде; обеспечение социальной адаптации ребенка и его готовности к начальному образованию; внедрение современных образовательных программ и технологий в образовательно-воспитательный процесс; обеспечение индивидуального подхода к каждому ребенку; учет психологических особенностей личности; всесторонняя помощь ребенку и родителям в процессе образования и воспитания; предоставление возможности прохождения практики студентами государственных педагогических колледжей, предоставление дошкольных образовательных услуг детям и реализация равных возможностей получения дошкольного образования детьми, не посещающими дошкольные образовательные организации.

В Центрах развития при педагогических колледжах МДО могут создаваться и функционировать следующие формы дошкольных образовательных услуг:

посещение семей на дому – посещение семей, где имеются дети в возрасте от 0 до 6 лет, которые не охвачены дошкольным образованием, а также проживающие в отдаленной сельской местности и не имеющие доступа к получению качественного

дошкольного образования, где организуется работа с детьми при активном участии родителей и в соответствии с Государственной учебной программой;

игровые группы – группы, организуемые при Центре раннего развития для детей в возрасте от 3 до 7 лет, в которых, осуществляется образовательно-воспитательный процесс в соответствии с Государственной учебной программой, в котором могут по желанию принимать участие родители;

посещение на дому семей, имеющих детей с особыми образовательными потребностями– посещение на дому семей, имеющих детей с особыми образовательными потребностями в возрасте от 2 до 7 лет, которые в силу различных причин не охвачены дошкольным образованием. Во время посещения таких семей на дому, проводится работа с родителями и оказывается необходимая для родителей психологическая и педагогическая поддержка по работе с детьми, имеющими особые образовательные потребности. Посещение на дому также осуществляется специалистами дефектологом, психологом, педагогом.

Определение и формирование списка семей таких форм как: посещение на дому семей и посещение на дому семей, имеющих детей с особыми образовательными потребностями, осуществляется координатором Центра развития совместно с органами самоуправления граждан (махалля), с представителями органов здравоохранения, медико-психолого педагогической комиссией (для семей, где есть дети с особыми образовательными потребностями), функционирующей в регионе согласно ПКМ 391.

Содержание образовательно-воспитательного процесса в Центре раннего развития определяется программой (в том числе авторской, адаптированной и другой), разработанной на основе Государственной учебной программы, согласованной с Министерством дошкольного образования Республики Узбекистан, в соответствии с Государственными требованиями к развитию детей раннего и дошкольного возраста.

Образование и воспитание детей в Центре раннего развития осуществляется по следующим принципам:

- учет прав, индивидуальности и потенциала развития ребенка;
- взаимосвязь всех областей развития в образовательной деятельности;
- сохранение и укрепление здоровья ребенка, удовлетворение его потребностей, в том числе и потребности в движении;
- поддержка творческих способностей ребенка;
- обучение и развитие через игру;
- создание благоприятной среды для развития и социализации ребенка;
- обеспечение безопасной среды для ребенка;
- сотрудничество с семьей;
- воспитание уважения к национальным культурным традициям, толерантности;
- социальная адаптация;
- использование специальной методологии образования и дифференцированного подхода к организации образовательно-воспитательного процесса.

В 2022-2023 учебном году 34 выпускников имели доступ к школе которые из них 9 дети с особыми нуждами. До сих пор мы получаем хорошие отзывы от родителей и учителей школы.

А 2022-2023 учебном году выпускались 113 детей, из них 7 дети с особыми нуждами и они смогли получить доступ обучения в школе. Педагоги обучались на международных тренингах, и это повлияло на эффективности обучения. Мы можем это увидеть из отзывах родителей и успеваемости ребёнка.

Таким образом мы можем сделать вывод о том что введение альтернативной модели в дошкольного образования даёт эффект.

REFERENCES

1. Постановление Президента Республики Узбекистан от 10 июня 2021 г, № ПП-5144 “О дополнительных мерах по расширению сети дошкольных образовательных организаций в районах с низким уровнем охвата” г. Ташкент
2. Шин Агриппина Васильевна РАЗВИТИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ МОДЕЛЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН КАК ВАЖНЕЙШЕЕ УСЛОВИЕ В ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЕТЕЙ ПО ПОДГОТОВКЕ К ШКОЛЕ // Сборник материалов Ежегодной международной научно-практической конференции «Воспитание и обучение детей младшего возраста». 2020. №10. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-alternativnyh-modeley-doshkolnogo-obrazovaniya-respubliki-uzbekistan-kak-vazhneyshee-uslovie-v-obespechenie-ravnyh> (дата обращения: 08.11.2023).
3. Грошева Ирина Владимировна ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ В СИСТЕМЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН // Сборник материалов Ежегодной международной научно-практической конференции «Воспитание и обучение детей младшего возраста». 2020. №10. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/organizatsiya-predmetno-prostranstvennoy-razvivayuschey-sredy-v-sisteme-doshkolnogo-obrazovaniya-v-kontekste-gosudarstvennoy> (дата обращения: 09.11.2023).
4. Потемкина Н.Э. Альтернативная модель дошкольного образования в условиях дополнительного образования детей/ Потемкина Н.Э// URL: <https://infourok.ru/alternativnaya-model-doshkolnogo-obrazovaniya-v-usloviyah-dopolnitelnogo-obrazovaniya-detey-3373834.html> (дата обращения: 09.11.2023).